

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

**“Methodology of Using Information Technologies in Primary School
Mathematics Lessons”**

**Authors: Scientific Supervisor – Toshpōlatova Mamura Researcher – Shavkatova
Nargiza**

Abstract. This scientific article discusses the methodology of effective use of information technologies in teaching mathematics in primary school. At the primary education stage, mathematics is aimed at developing students’ logical thinking, performing basic operations, and forming fundamental skills related to numbers, shapes, quantities, and problem solving. The use of modern information technologies such as slides, video lessons, animations, and interactive exercises in teaching these basic concepts increases students’ interest in the lesson and helps them acquire knowledge more effectively and sustainably.

Keywords: Primary school, numbers, shapes, quantities, problem solving, slides, video lessons, animations

Bugungi kunda ta’lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish o‘quvchilarning bilim olish jarayonini yengillashtirish, ularning fikrlash doirasini kengaytirish va motivatsiyasini oshirishda muhim o‘rin tutadi. Xususan, boshlang‘ich sinf matematika darslariga AKTni joriy etish o‘quvchilarning abstrakt tushunchalarni tezroq anglashiga, amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga va mustaqil ishlash malakasini rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa o‘z navbatida ta’lim sifat va samaradorligini oshiradi. Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashi, sodda amallarni bajarish, sonlar, shakllar, kattaliklar, masalalar yechish kabi asosiy ko‘nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Bunday asosiy tushunchalarni o‘rgatishda zamonaviy texnologiyalar katta yordam beradi.

Axborot texnologiyalari turlari va ularning matematika darsidagi ahamiyati. Multimedia vositalari: Slaydlar (PowerPoint), video darslar, animatsiyalar. Ular mavzuni yanada ravshan, qiziqarli va tushunarli qiladi. Interaktiv doska. Interaktiv doskada: Geometrik shakllarni chizish, misol va masalalarni jismoniy harakatlar bilan yechish, o‘yin ko‘rinishida topshiriqlar bajarish imkoniyatlari mavjud. Ta’limiy dasturlar va ilovalar: Khan Academy Kids, Bilimland, Edu Market. Matematik o‘yinlar (Math Games, Mental Math). Bu dasturlar o‘quvchilarning mustaqil ishlashiga yordam beradi. Onlayn test va baholash platformalari: Google Forms, ClassPoint,, Quizizz, Kahoot. Ular o‘quvchilar bilimini tezkor baholash imkonini beradi. Dars boshida multimedia roliklar yoki interaktiv rasmlar orqali mavzuga kirish berish o‘quvchilarda qiziqish uyg‘otadi. Yangi mavzuni tushuntirish, Masalan: “Geometrik shakllar”

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

mavzusida 3D modellarni ko'rsatish, "Qo'shish-ayirish" mavzusida animatsiyalar yordamida misollarni izohlash, Mustahkamlash bosqichida interaktiv o'yinlar, Kahoot, Quizizz kabi o'yinlar o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi. Amaliy mashg'ulotlarda elektron ish varaqalari: Padlet, Liveworksheets orqali topshiriqlarni darhol bajarish va tekshirish mumkin. Individual yondashuv: AKT yordamida: kuchli o'quvchilarga murakkab topshiriqlar, qiynalayotgan o'quvchilarga esa soddaroq mashqlar berish imkonini yaratadi. O'quvchilarning mustaqil ishlashi Interaktiv platformalardagi uyga vazifalar o'quvchilarni mustaqil izlanishga undaydi. AKTdan foydalanishning afzalliklari: Dars samaradorligi oshadi, o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi rivojlanadi, mashg'ulotlar qiziqarli bo'ladi, o'zlashtirish darajasi ko'tariladi, ko'rgazmalilik tamoyili to'liq ta'minlanadi, o'quvchilarda mustaqillik paydo bo'ladi. AKTni qo'llashda duch kelinadigan muammolar: Internet tezligi va texnik vositalarning yetishmasligi, o'qituvchilarni AKT bo'yicha yetarli tayyorlanmaganligi, ba'zi dasturlarning murakkabligi, o'quvchilarning texnologiyaga haddan tashqari berilib ketish ehtimoli. Bu muammolarni hal etish uchun muntazam malaka oshirish, texnik bazani kuchaytirish va darsda texnologiyalarni me'yorida qo'llash talab etiladi.

Boshlang'ich sinf matematika darslarida axborot texnologiyalaridan oqilona foydalanish o'quvchilarning mavzuni chuqur va qiziqarli tarzda o'zlashtirishini ta'minlaydi. AKT yordamida matematika darslari naqadar jonli, ko'rgazmali va samarali bo'lishi mumkin. O'qituvchi texnologiyalarni o'z vaqtida va o'rinli qo'llasa, o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi, ijodiy yondashuvi, mustaqil ishlash ko'nikmalari rivojlanadi. Shu bois, AKTdan foydalanish zamonaviy ta'limning ajralmas qismi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim sohasini rivojlantirish konsepsiyasi" bo'yicha farmonlari.
2. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi o'quv dasturlari va metodik qo'llanmalari.
3. Yo'ldoshev J., To'raqulov X. — Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.
4. Ziyomuhamedov B., Ziyayeva D. — Axborot texnologiyalari va ta'lim.
5. Interaktiv ta'lim platformalari: Bilimland, Edu Market, Khan Academy Kids.
6. O'qituvchilar uchun metodik tavsiyalar (Internet ochiq manbalari).

